

1. DATOS GENERALES

Grado:	377 - Grado en Periodismo (CU)	Curso académico:	2024-25
Asignatura		Curso:	3º Curso
CIBERPERIODISMO		Duración:	Segundo Semestre
Código:	16329	Lengua principal:	Español
Tipología:	Obligatoria	Lengua secundaria:	
Créditos ECTS:	6,00	Bilingüe:	No
Centros:	Facultad de Comunicación	English Friendly:	Sí

2. PROFESORADO

LUIS MAURICIO CALVO RUBIO		
Departamento:	DPTO. EN CONSTITUCIÓN	
Correo electrónico:	LuisMauricio.Calvo@uclm.es	
Página web personal:		
Ubicación / Tutorías		
Martes 16:00 a 17:00	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA	2.13 - DESPACHO
Martes 19:00 a 21:00	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA	2.13 - DESPACHO
Miércoles 17:00 a 20:00	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA	2.13 - DESPACHO

3. REQUISITOS PREVIOS

No se han establecido.

4. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

El objetivo de la asignatura es la adquisición de las destrezas, capacidades y competencias necesarias para la elaboración de un proyecto ciberperiodístico, poniendo en práctica de forma integrada los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de la carrera. Así mismo, se tiene la oportunidad de adquirir capacidad reflexiva y creativa para la producción de contenidos de calidad profesional que permitan planificar y ejecutar eficazmente dichos proyectos.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO
E01	Capacidad y habilidad para comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación tradicionales (prensa, fotografía, radio, televisión), en sus modernas formas combinadas (multimedia) o nuevos soportes digitales (internet), mediante la hipertextualidad.	Competencia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO
E05	Capacidad básica para comprender la producción informativa o comunicativa, escrita o audiovisual, en inglés estándar.	Competencia
E08	Capacidad y habilidad para utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas.	Competencia
E10	Capacidad y habilidad para el diseño de los aspectos formales y estéticos en medios escritos, gráficos, audiovisuales y digitales, así como del uso de técnicas informáticas para la representación y transmisión de hechos y datos mediante sistemas infográficos.	Competencia
E12	Capacidad y habilidad para el desempeño de las principales tareas periodísticas, desarrolladas a través de áreas temáticas, aplicando géneros y procedimientos periodísticos.	Competencia
E14	Capacidad de experimentar e innovar mediante el conocimiento y uso de técnicas y métodos aplicados a los procesos de mejora de la calidad y de auto evaluación, así como habilidades para el aprendizaje autónomo, la adaptación a los cambios y la superación rutinaria mediante la creatividad.	Competencia
G01	Dominio de una segunda lengua extranjera en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas	Competencia
G02	Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).	Competencia
G04	Compromiso ético y deontología profesional	Competencia
G06	Saber aplicar los conocimientos periodísticos para transmitirlos profesional y éticamente de manera comprensible a la ciudadanía.	Competencia
G08	Ser capaz de transmitir ideas, problemas y soluciones dentro del área de Periodismo y de la Comunicación en general en tanto que profesional de esos ámbitos.	Competencia
G10	Adiestrarse en las técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, así como de los métodos que se han de tener en cuenta a la hora de examinar críticamente cualquier clase de fuentes, documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en informaciones de interés mediante los lenguajes informativocomunicativos requeridos para cada caso.	Competencia

6. TEMARIO

Tema 1: Cyberperiodismo: evolución y retos. Del hipertexto a la narrativa transmedia
Tema 2: Arquitectura de la información, diseño de interfaces, géneros, interactividad y usabilidad
Tema 3: Metodologías emergentes e innovadoras. Design Thinking
Tema 4: Contenidos para internet: textos, fotografías y videos
Tema 5: Introducción a la analítica web
Tema 6: Derechos en internet
Tema 7: Redes sociales aplicadas al periodismo
Tema 8: Uso periodístico de la IA

Comentarios adicionales

El calendario y el periodo de docencia de cada tema puede variar en función del desarrollo y las necesidades de los alumnos y sus proyectos. Se aplica continua y proactivamente la teoría a la práctica.

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

ACTIVIDAD FORMATIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIALIDAD	EV	OB	DESCRIPCIÓN
Enseñanza presencial (Teoría)	Otra metodología	E01, E05, E08, E10, E12, E14, G01, G02, G04, G06, G08, G10	1,20	30,00	100,00 %	No	No	Explicación de conceptos teóricos para su aplicación en la parte práctica de la asignatura
Enseñanza presencial (Prácticas)	Aprendizaje orientado a proyectos	E01, E05, E08, E10, E12, E14, G01, G02, G04, G06, G08	1,20	30,00	100,00 %	No	No	Aplicación práctica de los conceptos desarrollados en la parte teórica con el objetivo de emplearlos en el desarrollo del proyecto final de la asignatura.
Elaboración de informes o trabajos	Aprendizaje orientado a proyectos	E01, E05, E08, E10, E12, E14, G01, G02, G04, G06, G08, G10	3,60	90,00	0,00 %	Sí	Sí	Elaboración de un proyecto ciberperiodístico y una memoria explicativa.
			6,00	150,00				

EV: Actividad formativa evaluable

OB: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistemas de evaluación continua		
SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	DESCRIPCIÓN
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase	10,00 %	Realización de prácticas y debates en el aula
Elaboración de memorias de prácticas	10,00 %	Elaboración de la memoria correspondiente al proyecto ciberperiodístico.
Presentación oral de temas	10,00 %	Presentación del proyecto ciberperiodístico
Trabajo	70,00 %	Desarrollo de un proyecto de ciberperiodismo.
	100,00 %	

Criterios evaluación continua
<p>Se debe presentar un proyecto ciberperiodístico (70%) acompañado de su correspondiente memoria (10%) y realizar una presentación oral del mismo (10%). Además, se valorará la participación con aprovechamiento en las actividades propuestas en el aula (10%).</p> <p>Es preciso contar con una valoración distinta de 0 en cada sistema de evaluación. Además, es necesario obtener al menos un 4 en el proyecto ciberperiodístico para poder superar la asignatura. Si no se supera el 4 en este apartado o alguna de las calificaciones es 0, la nota final será la media y, en caso de que sea superior a 5, se suspenderá la asignatura con un 4,5. Para aprobar la asignatura será necesario sacar una puntuación de 5.</p> <p>Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado.</p> <p>No se tendrán en cuenta las calificaciones las actividades de los cursos anteriores.</p>

Sistemas de evaluación no continua		
SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	DESCRIPCIÓN
Elaboración de memorias de prácticas	20,00%	Elaboración de la memoria correspondiente al proyecto ciberperiodístico.
Presentación oral de temas	10,00%	Presentación del proyecto ciberperiodístico
Trabajo	70,00%	Desarrollo de un proyecto de ciberperiodismo.
	100,00 %	

Criterios evaluación no continua

Se debe presentar un proyecto ciberperiodístico (70%) acompañado de su correspondiente memoria (15%) y realizar una presentación oral del mismo (15%). Es preciso contar con una valoración distinta de 0 en cada sistema de evaluación. Además, es necesario obtener al menos un 4 en el proyecto ciberperiodístico para poder superar la asignatura. Si no se supera el 4 en este apartado o alguna de las calificaciones es 0, la nota final será la media y, en caso de que sea superior a 5, se suspenderá la asignatura con un 4,5. Para aprobar la asignatura será necesario sacar una puntuación de 5. Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. No se tendrán en cuenta las calificaciones las actividades de los cursos anteriores.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria

Se debe presentar un proyecto ciberperiodístico (70%) acompañado de su correspondiente memoria (15%) y realizar una presentación oral del mismo (15%). Es preciso contar con una valoración distinta de 0 en cada sistema de evaluación. Además, es necesario obtener al menos un 4 en el proyecto ciberperiodístico para poder superar la asignatura. Si no se supera el 4 en este apartado o alguna de las calificaciones es 0, la nota final será la media y, en caso de que sea superior a 5, se suspenderá la asignatura con un 4,5. Para aprobar la asignatura será necesario sacar una puntuación de 5. Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. No se tendrán en cuenta las calificaciones las actividades de los cursos anteriores.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización

Se debe presentar un proyecto ciberperiodístico (70%) acompañado de su correspondiente memoria (15%) y realizar una presentación oral del mismo (15%). Es preciso contar con una valoración distinta de 0 en cada sistema de evaluación. Además, es necesario obtener al menos un 4 en el proyecto ciberperiodístico para poder superar la asignatura. Si no se supera el 4 en este apartado o alguna de las calificaciones es 0, la nota final será la media y, en caso de que sea superior a 5, se suspenderá la asignatura con un 4,5. Para aprobar la asignatura será necesario sacar una puntuación de 5. Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. No se tendrán en cuenta las calificaciones las actividades de los cursos anteriores.

9. BIBLIOGRAFÍA

TÍTULO	LIBRO/ REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
La inteligencia artificial en el periodismo		Tejedor, Santiago	UOC	9788491809807	2023		
Percepción de docentes universitarios, estudiantes, responsables de innovación y periodistas sobre el uso de inteligencia artificial en periodismo	Profesional de la Información	Calvo Rubio, Luis Mauricio y Ufarte Ruiz, María José			2020		https://doi.org/10.3145/epi.2020.ene.09
SEO avanzado [: casi todo lo que sé sobre posicionamiento we		Maciá Domene, Fernando	Anaya Multimedia,	978-84-415-4208-2	2020		
Perfiles profesionales en la empresa periodística transmedia	Nuevos perfiles profesionales para el mercado periodístico	Calvo-Rubio, Luis Mauricio	Comunicación Social Ediciones y Publicaciones		2019		
Tecnologías del ecosistema periodístico: realidad inmersiva, drones y otras tecnologías disruptivas en la nueva ecología de los medios		Flores-Vivar, Jesús (Coord.)	Comunicación Social	978-84-17600-19-8	2019		
Transmedia Production: Key Steps in Creating a Storyworld	Making Media: Production, Practices and Professions	Serrano-Tellería, Ana	Amsterdam University Press	9789462988118	2019		https://www.aup.nl/en/book/9789462988118/making-media

TÍTULO	LIBRO/ REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
Exploring Transmedia Journalism in the Digital Age		Gambarato, Renira y Alzamora, Geane C. (Eds.)	IGI Global		2018		
Periodismo transmedia: la adaptación a los nuevos tiempos de la comunicación	Contenidos transmedia para la radiotelevisión de proximidad (pp. 49-61)	Calvo-Rubio, Luis Mauricio	Ediciones Universidad de Navarra (EUNSA)		2018		
Journalism, Transmedia and Design Thinking	Estudios de Jornalismo, vol 7.	Serrano-Tellería, Ana	SOPCOM	2182-7044.	2017		http://www.revisitaej.sopcom.pt/edicao/139
Las claves para dominar el SEO		Noguera, José	CreateSpace	978-1-4961-9367-4	2016		
The Principles of Multimedia Journalism: Packaging Digital News		Hernandez, Richard Koci and Rue, Jeremt	ROUTLEDGE	978-0-415-73816-3	2016		
Emprendimiento e innovación en periodismo		Manfredi-Sánchez, Juan Luis			2015		http://publicaciones.uclm.es/2015/01/28/emprendimiento-e-innovacion-en-periodismo/
Periodismo digital. Redes, audiencias y modelos de negocio		López, Guillermo	Comunicación Social	978-84-15544-93-7	2015		https://catalogoibiblioteca.uclm.es/cgi-bin/abnetopac/O7045/ID867b1bb?ACC=161
Todos, todo. Manual de periodismo, participación y tecnología		Noguera, José Manuel	UOC	9788491160380	2015		
Periodismo transmedia: miradas múltiples		Renó, Denis; Campalans, Carolina; Ruiz, Sandra y Gosciola, Vicente (Eds.)	UOC y Universidad de Rosario	978-84-9064-237-5	2014		
Analítica Web 2.0 : el arte de analizar resultados y la cien		Kaushik, Avinash	Ediciones Gestión 2000,	978-84-9875-095-9	2013		
Microperiodismos II: Aventuras periodísticas digitales en tiempos de crisis		Domínguez, Eva y Pérez-Colomé, Jordi	UOC	978-84-9029-885-5	2013		
Microperiodismos: aventuras periodísticas digitales en tiempos de crisis		Domínguez, Eva y Pérez-Colomé, Jordi	UOC	978-84-9788-498-3	2012		
Redes y periodismo. Cuando las noticias se socializan.		Noguera, José Manuel	UOC		2012		

TÍTULO	LIBRO/ REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
Hackear el periodismo. Manual de laboratorio		Mancini, Pablo	La Crujía	978-987-601-134-1	2011		
Los géneros en la redacción ciberperiodística		Larrondo-Ureta, Ainara	Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco	9788498601763	2009		
Manual de redacción ciberperiodística		Díaz-Noci, Javier y Aliaga, Ramón	Ariel Comunicación	84-344-1297-7	2003		
Los desafíos éticos del periodismo en la era de la inteligencia artificial	Estudios sobre el Mensaje Periodístico	Ufarte Ruiz, María José, Calvo Rubio, Luis Mauricio y Murcia Verdú, Francisco					https://doi.org/10.5209/esmp.69708